

WALNUSS- UND GEMÜSEPRODUKTION BEI AGROFORSTSYSTEMEN

1. Walnuss und Porree 2. Kohlrainen bei Tolhurst Organics, Großbritannien (AGF) 3. Rote Beete in der Agroforstwirtschaft (Inagro)

WAS UND WARUM:

Bei der Agroforstwirtschaft werden verholzende, mehrjährige Kulturen mit dem Anbau landwirtschaftlicher Kulturen oder der Tierhaltung kombiniert. Walnussbäume eignen sich aufgrund ihres tiefreichenden Wurzelsystems, ihres langsamen Wachstums, ihrer offenen Krone und ihrer späten Blattentwicklung besonders gut für die Agroforstwirtschaft mit Gemüse. Diese Eigenschaften führen zu einer minimalen Konkurrenz um Licht und Wasser, was für einen gesunden und rentablen Gemüseanbau entscheidend ist. Die wachsende Nachfrage nach lokal und nachhaltig produziertem Gemüse macht die Agroforstwirtschaft mit Walnussbäumen zu einem attraktiven und zukunftsweisenden Anbauansatz. Die Kombination von Gemüsekulturen wie Kohl, Bohnen, Lauch oder Hackfrüchten mit Walnussbäumen schafft eine produktivere, vielfältigere und klimaresistentere Anbauumgebung. Für optimale Erträge ist es wichtig, Walnussorten auszuwählen, die eine gute Fremdbestäubung gewährleisten und gut an die lokalen Boden- und Klimabedingungen angepasst sind. Wenn Baumreihen, Abstände und Fruchtfolgen sorgfältig geplant werden, können Landwirte nicht nur ihre Produktion diversifizieren, sondern auch zur Bodenverbesserung, Kohlenstoffbindung und Landschaftsverbesserung beitragen.

SCHLÜSSELWÖRTER: Walnussbäume, Gemüseanbau, Lokale und regionale Produktion, Sortenwahl, Biodiversität, produktive Baumstreifen

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Die Auswahl der Kulturpflanzen bestimmt maßgeblich den Erfolg von Agroforstsystemen, in denen Gemüse und Bäume miteinander kombiniert werden. Frühkulturen wie Spinat, Kohlrabi und Sommer-, Herbst- oder Winterporree konkurrieren nur wenig mit Bäumen um Licht und Wasser. Walnussbäume gedeihen gut auf luftigen, tiefgründigen und gut durchlässigen Böden. Nasse Standorte mit hohem Grundwasserspiegel sollten hingegen am besten vermieden werden. In der Anfangsphase, wenn die Bäume noch nicht ertragreich sind, können die Baumreihen vorübergehend mit Kulturen wie Kürbis, Rhabarber oder Artischocke bepflanzt werden. Dies erhöht die Rentabilität der Anlage in der Etablierungsphase. Die Wahl der richtigen Walnussorte ist entscheidend: Spätblättrige Sorten entwickeln ihr Laub später in der Saison, wodurch der Schattenwurf auf die darunter wachsenden Kulturen verringert wird. Das verschafft lichtempfindlichen Gemüsepflanzen einen zusätzlichen Wachstumsvorteil.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Walnussbäume eignen sich besonders gut für die Agroforstwirtschaft, wenn sie auf gut durchlässigen, luftigen und tiefgründigen Böden gepflanzt werden, da sie keine hohen Grundwasserstände vertragen. Je nach Ziel – Nussproduktion oder Wertholzerzeugung – sollte eine geeignete Sorte und Schnittmethode gewählt werden. Spät austreibende Sorten sind in Kombination mit Gemüsekulturen von Vorteil, da sie in der frühen Vegetationsperiode weniger Schatten werfen. Eine gute Bestäubung ist für optimale Erträge unerlässlich. Werden die Baumreihen zusätzlich mit Gräsern und Kräutern unterpflanzt, entstehen wertvolle Lebensräume für natürliche Schädlingsregulierer wie Insekten, Vögel und andere Nützlinge. Dies erhöht die Artenvielfalt und macht das Anbausystem widerstandsfähiger, wodurch der Pestizidbedarf reduziert wird. Die Bäume bieten zudem Schutz- und Nahrungsräume für Wildtiere und stärken so natürliche Regulierungseffekte. Das Walnusslaub trägt darüber hinaus zur organischen Substanz des Bodens bei und verbessert die Kohlenstoffspeicherung. Gleichzeitig tragen die Bäume zur Regulierung des lokalen Mikroklimas bei, indem sie Hitze mildern, die Verdunstung reduzieren und die Bodenfeuchtigkeit auch in immer häufigen auftretenden Hitzeperioden besser halten. Dadurch werden Waldgarten- und Agroforstsysteme widerstandsfähiger gegen Klimaextreme. Agroforstsysteme sind besonders attraktiv für kleinstrukturierte Betriebe wie kleinere Biobetriebe, solidarische Landwirtschaften (SoLaWi) oder Selbstpflückerbetrieben, die in der Regel mit Handarbeit oder leichter Mechanisierung arbeiten, wodurch Baumreihen weniger ein Hindernis darstellen. Darüber hinaus spielt bei diesen Betrieben die äußere Qualität des Ernteguts, die durch Schatteneinflüsse etwas beeinflusst werden kann – eine weniger kritische Rolle als bei großflächigen oder industriellen Abnehmer. Schließlich steht die Agroforstwirtschaft im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen kleinbäuerlicher Initiativen und kann ein zusätzlicher Gewinn in ihrer Marketingstrategie sein. Das Potenzial zur Produktdiversifizierung stärkt auch die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Betriebs.

KERNAUSSAGEN:

- **Walnussbäume eignen sich ideal für die Kombination mit Gemüse, da ihre offene Krone und der späte Blattaustrieb nur minimale Beschattung und Konkurrenz verursachen.**
- **Der Anbau von Gemüse wie Kohl, Bohnen, Lauch und Hackfrüchten wird wenig bis gar nicht durch Baumreihen beeinträchtigt.**
- **Agroforstwirtschaft bietet kleinbäuerlichen Betrieben eine größere Produktdiversifizierung und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.